

L'uomo universale e la rivoluzione ellenistica

di Giovanni Radicchi,¹ a cura di Francesco Freschi

I. Il tramonto della polis

L'opera di Platone è il documento più significativo e il tentativo di soluzione della crisi culturale della polis, che è crisi del mito e delle strutture sociali ad esso collegate.

Naturalmente non si può ridurre tutta la storia a storia della cultura. Esistono fattori politici, economici e militari che hanno la loro importanza. Ma anche l'impossibilità delle polis nei loro rapporti reciproci, di uscire dalla polarità dominio-uguaglianza, è in definitiva riconducibile alle loro caratteristiche culturali, in quanto comunità. La conseguenza più grave di questa impossibilità fu la guerra del Peloponneso. Anche la tendenza delle polis egemoni a imporre ai vinti e alleati un governo simile al proprio - che trasformò la guerra del Peloponneso in una guerra civile generalizzata - è indicativa di un'insicurezza, di una debolezza, ormai interna a ciascuna comunità, anche a quelle dominanti. Questa fragilità sussiste nonostante eventuali affermazioni militari. Dipende essenzialmente dalla crisi culturale della polis in quanto comunità. Quando la polis racchiudeva delle forze vitali, nonostante la frammentazione politica, fu possibile respingere l'aggressione persiana. La stessa cosa non fu possibile contro Filippo.

II. Alessandro Magno: la reincarnazione del mito

Che cosa spinse Filippo contro la Grecia? Si potrebbe rispondere a questa domanda con un'altra domanda. Che cosa sarebbe stata la Macedonia senza la Grecia? Che cosa spinse Dario contro la Grecia? La Grecia. Forse la Grecia era ciò che era indispensabile all'Impero Persiano per rinnovare la propria vitalità.

Che Cosa spinse Alessandro contro l'Asia? Si potrebbe rispondere: che cosa sarebbe stato Alessandro senza l'Asia? È naturale che chi aspira al potere mondiale attacchi quello che vede in quel momento come principale antagonista, il detentore del potere cui aspira. Al di là di ogni considerazione pratica, ciò è un segno di investitura.

Incominciando a parlare dell'ellenismo, abbiamo già inevitabilmente usato due concetti: *aspirazione personale* e *potere mondiale*. Si tratta di due concetti fondamentali per comprendere l'ellenismo. La storia dell'ellenismo assomiglia a un grande romanzo ellenistico. La crisi della polis è la crisi dei suoi presupposti culturali, cioè dei suoi fondamenti mitici. Alessandro rinnova il mito. L'ellenismo è il rinnovamento del mito e evidentemente la sua trasformazione rispetto al mito originario.

Il mondo divino della religione olimpica senza il mondo degli eroi, cioè senza l'esperienza delle strutture sociali mitiche, è un mondo da commedia. Rigenerare il mito è incarnare il mito. È identificarsi

¹ Il presente documento raccoglie le riflessioni di Giovanni Radicchi, conservate a titolo di memoria storica e per finalità esclusivamente culturali e di ricerca. Non si tratta di una pubblicazione a scopo di lucro. Il materiale è presentato così come conservato nei documenti originali, senza modifiche sostanziali, con l'intento di preservare e condividere un patrimonio di interesse intellettuale.

con l'eroe e progressivamente con Dio. Evidentemente non è più l'esperienza del mito attraverso le articolazioni sociali della polis. Non è più un'esperienza rituale e culturale. È un'esperienza personale. È l'incarnazione individuale del mito, l'identificazione personale con Dio, cioè in una forma inedita ed estranea al mondo classico. Ma è appunto la fine del mondo classico e l'inizio di un cambiamento profondo.

III. La nascita dello Stato territoriale e della burocrazia

Se la fine del mondo classico è questa, che cosa spinse Alessandro contro l'Asia? L'Asia.

Per questa rigenerazione del mito e incarnazione del divino, Alessandro e il mondo classico giunto alla sua crisi, avevano bisogno dell'Asia. Evidentemente quando ciò si realizzò effettivamente, non fu più neppure l'Asia, ma certi elementi dell'Asia che potevano servire ai bisogni del mondo ellenico.

Così il mondo greco sfrutta in un altro modo e trasforma in un'altra cosa l'antropomorfismo della religione olimpica e ciò avviene ad opera dei Macedoni, sufficientemente estranei al mondo greco per non essere troppo impacciati dalla precedente eredità.

Del resto c'è da chiedersi: come avrebbe potuto usare la Grecia Alessandro, se non come trampolino per l'oriente? La Grecia da sola significava soltanto rimanere impelagato in lotte di fazioni, in contese sterili di un mondo turbolento e instabile. Come trampolino per l'oriente, queste vicende locali potevano essere comprese in un insieme più vasto e perciò ridimensionate meglio e meglio controllate; potevano essere utilizzate certe virtualità che nel mondo greco erano sempre state presenti.

Le caratteristiche della polis come comunità chiusa condizionarono fortemente i suoi rapporti con l'esterno. Insieme a questo carattere di comunità chiusa però, le polis manifestarono sempre anche una forte spinta verso l'esterno. È un carattere solo apparentemente contraddittorio. È la naturale tendenza espansiva di una energia fortemente concentrata. Esempi di ciò sono la colonizzazione e l'impresa dei 10.000 di Senofonte, antepresa dell'impresa di Alessandro.

Sciolte queste energie dal mondo chiuso della polis, Alessandro le indirizzò alla soddisfazione dei nuovi bisogni.

Il mondo ha bisogno di unità e questo bisogno è tanto più impellente quanto più è venuta meno un'unità precedente, in questo caso l'unità della polis. Il mondo sente questo bisogno e Alessandro fu questa unità. Nuovo Dionisio, rinnovò e diede nuova unità all'antropomorfismo della vecchia religione olimpica. Essa, nei suoi caratteri originari, era inseparabile dalle strutture della polis. Anch'essa, nei suoi nuovi tratti, acquistò caratteri universali. Finita l'unità della polis, la nuova unità non poteva essere che mondiale. Mondiale innanzitutto dal punto di vista concettuale, prima che nei fatti. L'ellenismo è la nascita della storia mondiale. Alessandro fu l'unità religiosa e culturale e perciò anche politica.

Si dice della religione ellenistica che fu religione politica. I re furono divinizzati. Ma ogni seria religione è politica, perché risponde a necessità profonde della società e diventa un fattore basilare di essa. Il mondo greco, giunto all'esaurimento di un patrimonio culturale, aveva bisogno di questo e perciò aveva bisogno dell'oriente. Questo bisogno era tanto serio e autentico che, morto Alessandro, rimase e rimase questa unità, con le stesse caratteristiche, sia pure distribuita e divisa, tra i suoi generali.

I regni ellenistici, dal punto di vista istituzionale furono puri e semplici poteri personali, trasmessi poi per via ereditaria. Non vi era una base etnica, perché la dinastia e la classe dirigente erano straniere rispetto alla popolazione indigena. Non vi era una precisa base territoriale, soggetta a variazioni in rapporto alle vicende militari. I regni ellenistici mancavano anche di una precisa denominazione ufficiale. Questa situazione di eterogeneità era ulteriormente aggravata dal fatto che l'estensione di questi regni era molto superiore, anche per i più piccoli, all'estensione delle polis. In qualche caso, come per il regno dei Seleucidi e in parte dei Tolomei, l'estensione era grandissima. L'unico elemento unificante era il re, che non era di qualcuno o di qualcosa, ma semplicemente era re.

IV. L'individuo e l'uomo universale

Il territorio del regno era proprietà personale del re, che doveva governare attraverso una capillare burocrazia. La terra era lavorata su concessione o per conto del re. La popolazione era costituita da sudditi e questo valeva sia per gli indigeni che per il personale militare e amministrativo, di provenienza greco-macedone.

Certamente la necessità di legittimarsi e integrarsi con la popolazione indigena, insieme all'importanza che avevano la classe sacerdotale e l'economia dei templi, accentuò la tendenza della monarchia ellenistica alla divinizzazione. Ma essa rispondeva a un bisogno più profondo dell'epoca, tant'è che persino in aree dove queste necessità di calcolo politico, legate a fattori locali, non sussistevano - come in Sicilia per esempio - i tiranni acquisirono i tratti del monarca ellenistico.

Quando si dice "potere personale", non si dice ancora niente. Bisogna vedere in che situazione questo potere personale agisce e quali sono i bisogni a cui risponde. Quello dei tiranni del periodo precedente era un potere personale, ma si affiancava e si sovrapponeva alla polis. Nessun tiranno aveva mai neanche pensato di sostituirla. Inoltre il potere dei tiranni era sentito come qualcosa di estraneo e snaturante la polis.

Il potere personale del monarca o del signore ellenistico è differente. Esso è essenziale alla società.

Risponde ai suoi bisogni più vitali. Non se ne potrebbe fare a meno. È lo Stato.

Il dato fondamentale dell'ellenismo è questo bisogno di unità, che sul piano religioso è identificazione personale con Dio, rivitalizzazione individuale dell'antropomorfismo, divinizzazione del monarca o del potente. Sul piano politico è l'amministrazione, lo Stato come strumento personale del re.

L'enorme costo dell'apparato amministrativo-militare, lo stesso carattere dello Stato, proprietà personale del re, rendevano necessaria una politica economica razionale. Questa amministrazione la rese possibile. A differenza di quel che si verificava per la polis, lo Stato ellenistico praticò una politica economica sistematica, non solo fiscale, ma anche imprenditoriale (lavori pubblici, attività industriali). Nacque l'economia monetaria. Questa unità produce ed è correlata, all'altro carattere dell'ellenismo: la storia mondiale e l'uomo universale.

Ciascuno è oggetto di una politica razionale che promana, attraverso la sua amministrazione, dal monarca. Il monarca non appartiene a una determinata comunità. Non è re d'Egitto o re di Persia. La sua razionalità non deriva dai caratteri specifici di una comunità d'appartenenza. È una razionalità puramente concettuale, quindi universale.

Ciascuno, indipendentemente dalla sua origine e dalla sua funzione, è suddito.

Così si relativizza fino ad annullarsi, la differenza tra Greci e Greci, tra Greci e Macedoni, tra Greci-Macedoni e Egizi o Persiani. Eppure basta l'appartenenza all'esercito per essere indicati come Macedoni. L'afflusso di Macedoni negli Stati ellenistici nei successivi tre secoli fu nullo. Invece costante fu un certo afflusso di Greci come funzionari e mercenari. Ma appunto, già erano Greci. Che senso aveva nella nuova situazione chiamarsi Ateniesi o Spartani? Nel I secolo a.C. alla corte tolemaica la lingua macedone non si comprendeva più. Non per questo la corte tolemaica era diventata egizia, né antiochia o Seleucia città persiane. Nascono le metropoli mondiali, che non appartengono al territorio in cui si trovano, ma vivono in questa condizione di mondialità. La stessa cosa si verifica in ambito greco, per Rodi o Siracusa. Non è questione di posizione geografica o di estensione territoriale. È un fatto concettuale. L'uomo ellenistico è l'uomo universale che vive nella storia mondiale.

Ciascuno, certo, viveva questa universalità in modo diverso, con i mezzi di cui disponeva: i Greci come Greci, i Persiani come Persiani, gli Egiziani come Egiziani. Ma i caratteri culturali specifici che la propria provenienza metteva a disposizione di ciascuno, erano appunto ormai solo mezzi, per vivere qualcosa di fondamentalmente diverso dal patrimonio d'origine e unico per tutti. È paradossale che nell'ellenismo l'unità sia raggiunta proprio grazie all'eterogeneità degli elementi che ne entrarono a far parte.

Nell'universalità ellenistica l'uomo è solo. L'uomo universale è l'individuo. La religione acquista perciò, contemporaneamente, da una parte caratteri universali, dall'altra personali. I due aspetti sono correlati. L'individuo sciolto da ogni appartenenza può avere con la divinità solo un rapporto personale, intimo. La religione acquista caratteri mistici, ma proprio per questo diventa anche universale. Ci si converte ad una religione, si aderisce ad una religione. Mentre parlare di conversione per la religione olimpica era del tutto privo di senso. Non ci si converte alla religione olimpica perché semplicemente si appartiene alla polis. La religione olimpica è inseparabile dalla polis come comunità chiusa. Ora invece la possibilità di aderire, di convertirsi, il nuovo rapporto personale con la divinità, produce il proselitismo. Perfino la religione olimpica, o l'involucro che ne sussiste, acquista caratteri universalistici. Ancora più facilmente, culti egizi, siriaci, che meglio si presentavano all'esperienza mistica, si diffondono oltre il territorio d'origine. Ogni religione, proprio in quanto tale, è e deve essere universale, perché risposta ad un bisogno della coscienza universale dell'individuo in quanto tale. Con ciò anche i culti orientali diventano qualcosa di diverso da quello che erano in origine. Non sono più culti egizi o siriaci; sono i culti che meglio soddisfano l'uomo universale.

È proprio dell'ellenismo oscillare tra individuo e universalità. Nella polis l'identità era identità di gruppo, appartenenza. Era così che viveva persino la religione. L'ellenismo annulla la polarità identità-differenza tipica della polis. Per la persona sciolta da qualunque sostanziale appartenenza sono possibili solo rapporti individuali. L'ellenismo risolve a suo modo la contrapposizione legge-natura, tipica del mondo classico giunto alla sua crisi, di cui abbiamo parlato nel seguente articolo "[Il senso del mito e la crisi della polis](#)". L'antropomorfismo della religione olimpica si rinnova come identità individuale tra il re e la divinità. Lo Stato è identità con la persona del re. La religione diventa rapporto individuale, mistico, tra il fedele e Dio.

V. Aristotele e la scienza universale

L'impresa individuale di Alessandro, muovendosi dal vuoto precedente, determina l'impossibilità di un rapporto che non sia individuale. La vicenda di Alessandro e dei suoi generali assomiglia a un rappresentazione dell'Iliade, secondo una mentalità nuova. Il fatto stesso che dei semplici potenti, dei generali vittoriosi, abbiano osato proclamarsi re, dimostra questo bisogno di incarnazione e identificazione individuale con il mito.

È vero che qui agisce anche la tradizione macedone, in cui la proclamazione del re, almeno formalmente, spettava all'esercito. Ma essa si incontra con un bisogno più generale, di tipo religioso. Il mito, che fuori dalle articolazioni gentilizie della polis non viveva più, doveva essere reincarnato e rinnovato da un gruppo di individui concreti, in un nuova rappresentazione. Achille, Agamennone, Odisseo, etc, non sono personaggi letterari. Sono originariamente autentiche espressioni della sacralità del mondo che vive nel mito. Per questo non possono essere modelli morali, non possono essere assunti sul piano dei valori. Ora però, Achille, Agamennone, in quanto diventati personaggi letterari, diventano anche personaggi storici: il mito si rigenera come divinizzazione della potenza individuale.

L'uomo universale usa una scienza universale. L'ellenismo ha una grande attenzione per le scienze particolari ed applicate e per le tecniche.

L'attenzione agli aspetti tecnici era indispensabile per rendere operativa la politica razionale dei sovrani. Lo Stato stesso era diventato tecnica amministrativa. Le scienze applicate, le tecniche, sono gli aspetti particolari, specifici, in cui necessariamente si manifesta la scienza universale. La tecnica è uguale per tutti, è vera ovunque.

Aristotele è stato spesso criticato, come pensatore politico, perché, nel momento in cui nasceva l'ellenismo, continuava ad avere presente la polis, a ragionare intorno alla polis. Cioè intorno a qualcosa che, nel momento in cui parlava, non aveva già più nessuna importanza. Eppure, a parte ciò, Aristotele,

prima e meglio di ogni altro, è quello che ha espresso la nuova epoca. È Aristotele che ha fornito all'ellenismo la scienza universale, una scienza che non ha un luogo, che è di tutti e non è di nessuno. La scienza di Aristotele può essere indifferentemente insegnata ovunque, ad Atene come ad Alessandria. Proprio perché scienza universale, può suddividersi in scienze particolari ed applicate. La filosofia di Platone non è così. Essa è indissolubilmente legata alla polis; in un certo senso non può essere insegnata. Può solo essere vissuta dall'interno di una comunità. Essa infatti non enuncia verità universali, ma è sempre la verità di qualcuno nel rapporto e nel dialogo con qualcun altro. Per questo il pensiero di Platone è costitutivamente politico, anche quando tratta dei problemi teoretici più astratti. La scienza di Aristotele non ha bisogno della polis. È scienza unificante e universale. In questo senso si può dire che Alessandro è stato il più grande discepolo di Aristotele.

Bibliografia:

Ehrenberg, Victor. *Lo Stato dei Greci*. Firenze: La Nuova Italia, 1967.